

МЕҲНАТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ХОДИМЛАРНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ

Аъзамова Лазиза Тўлқин қизи

Тошкент давлат юридик университет қошидаги академик лицей

Аннотация: Ушбу мақолада меҳнат қонунчилигида ходимларни рағбатлантириш масалалари кўриб ўтилган. Мақолаларга қўйиладиган талаблар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Конституция, Меҳнат кодекси, Адлия вазирлиги, рағбатлантириш турлари, интизомий жазо, тўлов турлари, ҳуқуқий газета.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.

Аъзамова Лазиза Тулқин қизи

Академический лицей при Ташкентском государственном юридическом университете

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы стимулирования работников в трудовом праве. Предлагаемые требования к статьям.

Ключевые слова: Конституция, Трудовой кодекс, Министерство юстиции, виды поощрений, дисциплинарные взыскания, виды выплат, юридическая газета.

THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF EMPLOYEE MOTIVATION IN LABOR LEGISLATION.

Azamova Laziza Tulqin qizi

Academic lyceum under the Tashkent State University of Law

Abstract: This article discusses the issues of employee incentives in labor law. The proposed requirements for the articles.

Keywords: Constitution, Labor Code, Ministry of Justice, types of incentives, disciplinary sanctions, types of payments, legal newspaper.

Асосий бош қомусимиз бўлмиш конституциямизнинг II-бўлим IX-боб 37-моддасида ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин касб танлаш адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ва қонунда қурсатилган ҳолларида ишсизликдан

ҳимояланиш ҳуқуқига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995-йил 21-декабрда қабул қилинган ва 1996-йил 1-апрелдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексига ҳам ушбу кафолатлар белгиланган. Мазкур кодекс 2 қисм (умумий ва махсус) XXVI боб 294 моддани иборатдир. Меҳнат кодексининг XI-боби 10 та моддани (174-184) ўз ичига олиб улар ичида 180-модда алоҳида аҳамиятга эга. Меҳнат кодексининг 180-моддаси Меҳнат учун рағбатлантириш деб номланиб Ишдаги ютуқлар учун ходимга нисбатан рағбатлантириш чоралари қўлланилиши мумкин. Рағбатлантириш турлари, уларни қўлланиш тартиби, афзаллик ва имтиёзлар бериш жамоа шартномалари, ички меҳнат тартиби қоидалари ва бошқа локал ҳужжатларда, жамоа келишувларида, интизом тўғрисидаги устав ва низомларда белгилаб қўйилади дейилган. Айни пайтда эътиборли жихати шундаки мазкур модданинг 3-қисмида Иш ҳақи, мукофотлар, қўшимча тўловлар, устамалар ва меҳнат ҳақи тизимида назарда тутилган бошқа тўловлар рағбатлантириш турларига кирмаслиги 4-қисмида эса интизомий жазо амал қилиб турган муддат мобайнида (1йилдан ошиб кетмаган ҳолда асос МК 184) ходимга нисбатан рағбатлантириш чоралари қўлланилмаслиги курсатилган. Ўз ўзидан савол пайдо бўлади қонунда рағбатлантириш турларига агар мукофотлар устамалар қўшимча тўловлар кирмаси унда нималар киради? ва қолаверса рағбатлантириш чоралари деганда қонун чиқарувчи ҳокимят нимани назарда тутаяди. Амалётда интизомий жазо хайфсан олган ходим мукофот ёки устама олаолмайдими деган ҳақли савол туғилади? ушбу савол жавоб беришда бир неча ҳуқуқшуносларнинг қарашлари турличадир хусусан таниқли ҳуқуқшунос блогер Хушнудбек Худойбердиев уз блог сайтида хайфсан олган ходим мукофот олишида ҳеч қандай чеклов йўқлигини билдирган. Бироқ ҳуқуқий газета бўлмиш Адолат кўзгуси ҳуқуқшуноси И. Хамидова худди шу мазмундаги саволга хайфсан олган ходим мукофот олаолмаслиги айтилган. Мен бу саволга турли ҳуқуқшунослар орасида ягона фикрлар йўқлиги учун ва буни қонун бўйича кодекс нормаларига Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 109-моддаси 3-бандига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суд бу масалада қарор бериши лозим деб ҳисобладим. Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1999-йил 14-июндаги 746-сонли идоравий мансублиги, мулкчилик ва хўжалик юритиш шаклларида қатъи назар корхона, муассаса, ташкилот ички меҳнат тартибининг намунавий қоидаларининг 3.2 бандида бу масалага ёритилгандек ушбу намунавий қоидаларнинг 3.2. Меҳнат мажбуриятларини тегишли равишда бажариш, меҳнатда юқори натижаларга эришиш, корхонада узоқ муддат намунали ишлаш ва ишдаги бошқа ютуқлари учун корхона ходимларига нисбатан қўйидаги рағбатлантиришлар қўлланилиши мумкин:

1) миннатдорчилик; 2) пул мукофоти билан тақдирлаш; 3) қимматбаҳо совға билан мукофотлаш. 4) жамият ва давлат олдидаги алоҳида хизматлари учун ходимлар қонунчиликда белгиланган тартибда давлат мукофотларига тақдим этилиши мумкин. Демак намунавий қоидаларнинг 3.2 бандида рағбатлантириш турлари тулиқ кўрсатилган ушбу чораларнинг 1,3,4 кичик хат бошилари тушунарли бироқ 2 бандида пул мукофоти билан тақдирлаш деганда қайси манбалардан олинган пул маблағлари назарда тутилаябди? Агар корхона давлат бюджетидан молялаштирилса уни бериш тартиби қандайлиги кўрсатилмаган. Кундалик ҳаётимда айрим фуқароларнинг ходимнинг атестатциядан утиши муносабати билан унинг иш ҳақи ва лавозимининг оширилишига рағбатлантириш деб қаралади мен эса бу фикрга қушилмайман чунки атестатция бу ходимнинг мажбурияти рағбат олиш эса ҳуқуқи деб баҳолайман. Хулоса урнида шунни айтишим керакки Ўзбекистон Республикасининг ҳозирги кунда янги таҳрирдаги меҳнат кодексида бу масалага ойдинлик киритилса мақсадга мувофиқ булар эди.

